

O IMPACTO COGNITIVO DO USO EXCESSIVO DA INTERNET E DAS REDES SOCIAIS EM UNIVERSITÁRIOS

INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica trouxe diversos pontos positivos que afetam a qualidade de vida da sociedade, e a internet está nesse meio; é raro encontrar alguém que está fora dessa bolha – salvo os idosos, mesmo assim, ainda é desafiador encontrar pessoas fora desse universo digital. A internet tomou conta do meio social, com a população conectada a todo momento, se comunicando e consumindo conteúdos de forma online, conhecendo pessoas e projetando seus negócios. O mundo virtual está mais forte do que nunca, transformando a forma como nos comunicamos e consumimos informações, modulando nossos comportamentos e crenças centrais.

Dentro desse cenário, podemos destacar uma ferramenta muito usada nas redes sociais, que são os vídeos curtos, que favorecem o “scrolling” infinito, induzindo o usuário a permanecer conectado a todo momento; sempre esperando a próxima novidade, o vídeo perfeito, e assim o hiperconsumismo digital ganha força, afetando os usuários de forma intensa – e sem perceber, nossa cognição, atenção e memória acaba sendo prejudicada. (Farias, 2020)

Diante disso, este projeto tem como objetivo principal, analisar os impactos do uso excessivo da internet e suas mídias sociais, destacando os efeitos negativos do mundo virtual.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Este projeto tem como objetivo analisar os impactos cognitivos do uso excessivo de internet e das redes sociais em jovens universitários. Identificando os principais efeitos cognitivos relatados na literatura, relacionando o tempo do uso digital com os aspectos cognitivos e saúde mental dos usuários.

USO COMPULSIVO DAS REDES E SEUS EFEITOS COGNITIVOS

A internet se tornou uma ferramenta essencial nos dias de hoje, tornando os laços virtuais cada vez mais fortes, facilitando as interações e até mesmo melhorando as relações

interpessoais. Todavia, o uso excessivo das mídias oferece riscos à dependência, especialmente quando utilizada como estratégia para regulação emocional.

A família exerce um papel crucial no controle das redes; na ausência de comunicação familiar, a busca por atenção e familiarização virtual é frequente, e às vezes prejudicial.

Termos como vício digital e uso patológico da internet descrevem um fenômeno que vem ganhando força atualmente, onde o uso compulsivo favorece a isolamento social, agressividade e pode causar dependência, interferindo diretamente nos comportamentos e pensamentos dos usuários.

Estudos mostram que o uso excessivo das mídias cresce disparadamente, principalmente no público jovem; o adolescente, em busca de identificação e pertencimento a um grupo, encontra nas redes, um meio de se afirmar. Todavia, a compulsão digital está associada a ansiedade, depressão, dificuldades de atenção e baixo rendimento pessoal. (Young & Abreu, 2011).

Um estudo mostrado no livro “A geração ansiosa” de Jonathan Haidt, mostra que os índices de transtorno depressivo maior aumentaram em 145% em meninas, e 161% em meninos, entre 2010 a 2020, a linha evolutiva cresce disparadamente com a entrada das redes sociais embutidas nos smartphones, tendo um pico maior na pandemia, onde praticamente o mundo todo ficava em casa, entrando de cabeça no mundo virtual.

No mesmo estudo, foram analisados os índices de ansiedade, depressão, TDAH, bipolaridade, anorexia, esquizofrenia e abuso de substâncias em estudantes universitários entre 2010 a 2020.

Foram registrados um aumento de 134% nos índices de ansiedade, 106% em depressão, 72% em TDAH, 37% em bipolaridade, 100% em anorexia, 33% em abuso de substâncias, e 67% em esquizofrenia.

SISTEMA DE RECOMPENSA

No campo da análise do comportamento proposto por Skinner, o condicionamento operante explica o circuito de recompensa proposto nos modelos; onde nossos comportamentos tendem a ser moldados em função das consequências que o produzem.

Fazendo um paralelo com as redes sociais, que abrange uma magnitude gigantesca de usuários, conseqüentemente uma esmagadora quantidade de conteúdos, ficando praticamente impossível visualizar tudo que é postado no mundo virtual, logo a procura do novo vídeo sempre irá existir, considerando a abrangente quantidade de novidades.

Esse comportamento é semelhante ao esquema de reforçamento intermitente descrito por Skinner, onde o sujeito nunca sabe exatamente quando virá a próxima recompensa, moldando tais comportamentos pelas conseqüências que os causam.

Podemos traçar um paralelo com as formulações de Ellis, na medida que a exposição a estímulos quase que infinitos, existem chances de reforçar, ou até mesmo modular tais crenças irracionais, que tendem a ser negativas na maioria dos casos.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Este projeto tem como intuito realizar uma pesquisa quantitativa e descritiva, voltada a investigação da relação entre o uso excessivo de mídias sociais e os aspectos de atenção, cognição e memória em estudantes universitários.

PARTICIPANTES

A amostra será composta por estudantes universitários com 18 anos ou mais, convidados por meio de divulgação online. A participação será voluntária, mediante leitura e aceite do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), que é apresentado ao início do questionário. Não haverá identificação pessoal dos participantes, sendo as respostas coletadas de forma anônima.

INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Os dados serão coletados por meio de um questionário eletrônico elaborado no Google Forms, dividido em quatro seções:

1. Apresentação de pesquisa, com explicação dos objetivos e tempo de resposta.
2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
3. Dados sociodemográficos, contendo questões sobre idade e gênero.
4. Uso da internet e das mídias sociais, com perguntas sobre o tempo médio de uso, principais motivos da utilização, percepção de interferência nas atividades pessoais e tentativas de controle do tempo online.

COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS ÉTICOS

O link do questionário será disponibilizado por meio de redes sociais e grupos acadêmicos. Os participantes terão acesso ao TCLE antes de iniciar a pesquisa e só poderão prosseguir após o aceite. O tempo médio de resposta é de 5 a 8 minutos. As respostas serão registradas automaticamente na plataforma Google Forms, em planilha da própria plataforma.

Os dados coletados serão organizados em planilhas e submetidos a análise estatística descritiva (frequências, médias e porcentagens) visando identificar padrões no uso das redes sociais e possíveis relações percebidas com atenção, cognição e saúde mental.

PROCEDIMENTOS ÉTICOS

A pesquisa seguirá as diretrizes da resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional Saúde, que regulamenta pesquisas em ciências humanas e sociais. Não há riscos físicos ou psicológicos significativos envolvidos. Os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos, de forma agrupada e anônima.

O pesquisador responsável, Kaique Araújo da Silva (estudante de psicologia, seguido com orientação da pesquisa) poderá ser contatado pelo email: kaiquepsicc@gmail.com para quaisquer esclarecimentos.

REFERÊNCIAS

FARIAS; J, O impacto das mídias sociais na cognição humana. São Paulo: Atlas, 2020

Haidt; J. A geração ansiosa. São Paulo: Intrínseca, 2024

YOUNG, K.; ABREU, C. Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Wiley, 2011.

